

Nivel de conocimientos sobre medidas preventivas de cáncer prostático asociado a la aceptación de tacto rectal en adultos de la UMF N.75

Rodríguez Álvarez Edith Karina, Sánchez Morales Rey David, Herrera Olvera Imer Guillermo

Unidad de Medicina Familiar N.75, Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México. México

Resumen

Se enlista al cáncer prostático como el segundo tipo de cáncer a nivel global y la quinta por causa de muerte en hombres. A partir de los 50 años es más común, en rara vez se presenta antes de los 40 años, su punto máximo es superior a los 65 años. En México el cáncer de próstata ocasiona un gran número de fallecimientos y constituye el 21.4% de la totalidad en cuanto a cáncer. Para el 2012, provocó la muerte de 6,367 personas (tasa 11.3 por cada 100,000 hombres). Objetivo: Asociar el nivel de conocimientos sobre medidas preventivas de cáncer prostático y la aceptación de tacto rectal en hombres de la UMF N.75. Material y métodos: El estudio fue analítico, transversal, observacional, prospectivo, en una muestra de 301 personas, de 40 a 70 años, del género masculino, que no tenían diagnóstico de cáncer prostático, a quienes se les aplicó 1 cuestionario "Nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del cáncer de próstata". Resultados: Participaron 301 hombres; 148 con nivel de conocimiento bajo, 116 nivel medio y 37 nivel alto; 193 aceptaron realizarse tacto rectal, 108 se negaron. Se encontró relación estadísticamente significativa con una p de 0.000 ($p < 0.05$) entre la variable de nivel de conocimientos y la variable aceptación al tacto rectal. Conclusión: Se encontró un bajo nivel de conocimiento, pero una adecuada aceptación de tacto rectal.

Abstract

Prostate cancer is the second most common cancer worldwide and the fifth leading cause of death in men. It is most common after age 50, rarely occurs before age 40, and peaks after age 65. In Mexico, prostate cancer causes a significant number of deaths, accounting for 21.4% of all cancer deaths. In 2012, it caused the death of 6,367 people (a rate of 11.3 per 100,000 men). Objective: To determine the relationship between the level of knowledge about prostate cancer prevention measures and the acceptance of digital rectal examination in men at Family Medicine Unit No. 75. Materials and methods: An analytical, cross-sectional, observational, and prospective study was conducted with a sample of 301 men, aged 40 to 70 years, without a diagnosis of prostate cancer. Participants completed a questionnaire on "Level of knowledge about prostate cancer prevention measures." Results: Of the 301 men who participated, 148 had a low level of knowledge, 116 a medium level, and 37 a high level. 193 agreed to undergo a digital rectal examination (DRE), while 108 refused. A statistically significant relationship was found between the level of knowledge and acceptance of the DRE ($p < 0.05$), with a p-value of 0.000. Conclusion: A low level of knowledge was found, but adequate acceptance of the DRE.

Palabras Clave: Cáncer prostático, medidas preventivas, nivel de conocimientos, tacto rectal

Keywords: Prostate cancer, preventive measures, level of knowledge, digital rectal examination

1. INTRODUCCIÓN

Para identificar los causales atribuidos por los varones a estudios de tamizaje de cáncer prostático, se encontró que estas estrategias sobre medidas de prevención se realizan con mínima información y envueltas por sensaciones de temor a la enfermedad, adjudicándose una condena vital, y a percepciones del tacto rectal, considerando lo anterior la vulneración a la masculinidad [32].

Pruebas preventivas como lo es el examen rectal digital tienen efectos en la forma en que los hombres entienden su masculinidad, lo que puede interferir en que se cumplan los objetivos de estas campañas de prevención, que es el de informar al paciente para prevenir y limitar daños [33].

Se han expuesto circunstancias que limitan a los hombres de 40 años y más se sometan al examen rectal digital. Algunos aspectos que intervienen son: el nivel educativo, las creencias individuales y la escasa promoción por parte de los servicios de salud [34].

Accesibilidad y diseño universal

La realización de este estudio es para fomentar la cultura de prevención en los hombres ante el cáncer de próstata con un estudio simple y sencillo, como lo es el tacto rectal y la aplicación de la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos.

La relación esperada es que los sujetos que poseen mayor información sobre esta enfermedad y sus repercusiones a largo plazo, estaría ligada a incrementar el número de hombres que acepten la realización del tacto rectal.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó en la UMF 75, ubicada en avenida López Mateos esquina Chimalhuacán, colonia El Palmar, código postal 57500, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México que corresponde a la delegación oriente.

Diseño de investigación

Se realizó un estudio analítico, transversal, observacional y prospectivo, con un universo de trabajo De hombres de 40 a 70 años derechohabientes de la UMF N.75

Criterios de selección

Los criterios de inclusión fueron hombres de una edad igual o mayor a 40 años a 70 años derechohabientes de la UMF N. 75, que aceptaron participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado, así como con escolaridad mínima de primaria completa o inconclusa. Debido a que los instrumentos que se les dieron eran autoadministrados. Por lo cual, sino se cumplía este criterio, se pudo ocasionar un sesgo en el estudio realizado. Una causal del sesgo sería que al haber una tercera persona que interpretó el cuestionario, pudo ocasionarle incomodidad al sujeto encuestado.

Instrumento

CUESTIONARIO: Nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del cáncer de prostata². El cual constó de 10 reactivos con un coeficiente de Cronbach de 0.8. Los primeros 5 reactivos fueron datos de identificación del usuario (complementarios), no presentaron valor alguno, mientras que la sección de preguntas (10 reactivos), que tenían datos generales sobre la prevención del cáncer de próstata, tuvo un valor de 2 puntos si era correcta y 0 puntos si no. De tal manera que los resultados se presentaron de la siguiente manera: Nivel de

conocimientos alto: 16-20 puntos, Nivel de conocimientos medio: 11-15 puntos y Nivel de conocimientos bajo: 0-10 puntos.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Frecuencia del Nivel de conocimientos en torno a medidas de prevención de cáncer prostático asociado a la aceptación de tacto rectal adultos de la UMF N.75, 2024

	Frecuencia	Porcentaje
NIVEL ALTO	37	12.3
NIVEL MEDIO	116	38.5
NIVEL BAJO	148	49.2
Total	301	100.0

Figura 1. Frecuencia del nivel de conocimiento en torno a medidas de prevención de cáncer prostático asociado a la aceptación de tacto rectal en adultos de la UMF N.75, 2024

El mayor número de hombres fueron 148 (49.2%) con nivel de conocimiento bajo, seguidos de 116 (38.5%) de nivel medio y 37 (12.3%) de nivel alto.

Tabla 2. Frecuencia de aceptación de tacto rectal en adultos de la UMF N.75, 2024

	Frecuencia	Porcentaje
SI	193	64.1
NO	108	35.9
Total	301	100.0

Figura 2. Frecuencia de aceptación de tacto rectal en adultos de la UMF N.75, 2024

De un total de 301 hombres encuestados, 193 (64.1%) refirieron aceptar realizarse tacto rectal de próstata. Los 108 (35.9%) restantes se negaron.

Tabla 3. Correlación Spearman del nivel de conocimientos sobre medidas preventivas de Cáncer prostático asociado a la aceptación de tacto rectal

Correlaciones

			NIVEL DE CONOCIMIENTO	ACEPTACIÓN AL TACTO RECTAL
Rho de Spearman	NIVEL DE CONOCIMIENTO	Coefficiente de correlación	1.000	.396**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	301	301
	ACEPTACIÓN AL TACTO RECTAL	Coefficiente de correlación	.396**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	301	301

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El tamaño de la muestra son 301, el p valor es 0.000, el coeficiente de correlación es de 0.396

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

De los resultados obtenidos, se encontró el siguiente valor p calculado: 0.000; El valor es $p < 0.05$. lo anterior permite rechazar la hipótesis nula “No hay asociación entre un alto nivel de conocimientos sobre medidas preventivas de cáncer prostático y la aceptación para realizarse el tacto rectal”, y se acepta la hipótesis alterna “Si hay asociación del 30% entre un alto nivel de conocimientos sobre medidas preventivas de cáncer prostático y la aceptación para realizarse tacto rectal”. Nuestro coeficiente rho de Spearman obtenido: 0.396.

interpretamos la relación entre variables como directa y de bajo grado. De acuerdo a Almeida Es et al “Affected by the touch: Meanings attributed to prostate cancer prevention practices among men” 2020, menciona que las estrategias preventivas de cáncer prostático se relacionan con la identidad de género masculino y su cuidado, pero se puede ver vulnerado por practicar un tacto rectal. Esto va ligado a la ignorancia y falta de medidas específicas de prevención. Lo que se ve reflejado en el presente estudio, donde se asocia el nivel de conocimientos y la aceptación de los hombres a realizarse un tacto rectal. Sin embargo, la mayoría tiene bajo conocimiento sobre el tema.

Villegas-López et al. “Nivel de conocimientos en la prevención del cáncer de próstata en derechohabientes de una unidad de medicina familiar” 2021¹⁷, encontró: los conocimientos respecto a prevención del cáncer de próstata son: nivel bajo: 66%, nivel medio 31% y nivel alto 3%. Con los resultados de esta investigación se observó un mayor número en un nivel de conocimiento bajo con un total de 148 que equivale al 49.2%, seguido de un nivel de conocimiento medio con un 116 equivalente al 38.5% y por último un nivel de conocimiento alto con 37 equivalente al 12.43%.

De acuerdo a DE Gelfand y J. Parzuchowski “Digital rectal examinations and prostate cancer screening: attitudes of African American men” 37, gran número de varones evaluados mediante las pruebas de detección tenían actitudes positivas sobre el tacto rectal. El miedo al cáncer se asoció con actitudes negativas hacia el tacto rectal. Los tactos rectales no fueron un factor disuasorio entre los hombres que asistieron a las pruebas de detección. Esto se ve reflejado en este estudio realizado acerca de la aceptación del tacto rectal, donde se observó que, de un total de 301 hombres encuestados, el mayor número tuvo aceptación al tacto rectal con 193 (64.1%), mientras que 108 (35.9%) no aceptaron. Por otro lado, Almeida Es et al “Affected by the touch: Meanings attributed to prostate cancer prevention practices among men” 2020³², aborda al tacto rectal retóricamente como una forma atacante a la virilidad referida por participantes de este estudio.

En el artículo de Balderas J. et al “Percepción del cáncer prostático en hombres mexicanos y disposición para el tacto rectal” 2023³⁸ encontraron que el 35.18% participante estuvo dispuesto al tacto rectal, mientras 64.82% se opuso.

Conclusión

Hay una relación significativa ($p < 0.05$) hablando estadísticamente, que vincula la variable de nivel de conocimientos y la variable aceptación al tacto rectal. El 99% de confianza representa la afirmación ante una relación positiva baja entre el Nivel de conocimientos y la aceptación al tacto rectal de los hombres de la UMF 75.

Con relación a este estudio, constatamos que el nivel de conocimiento referido es bajo y que los hombres tienen disposición a realizarse tacto rectal. Sin embargo, la escasez de información difundida es una gran limitante para fomentar el acercamiento a pruebas de detección y plantear un manejo oportuno. El bajo nivel de información en la prevención del cáncer prostático, expone una oportunidad de mejorar si ésta se aplica y transmite a temprana edad.

El tacto rectal no necesariamente disuade a los hombres de participar en exámenes de detección de cáncer prostático. Sin embargo, siendo que la mayoría de los hombres pudiera llegar a observar el tacto rectal como una invasión a su privacidad y a los elementos que rodean su masculinidad, por lo que es importante fomentar

el conocimiento no sólo en los hombres sino también en los profesionales de la salud, y así comprometerlos en las decisiones referentes a su propia salud siempre guiados por información adecuada.

En la distribución etaria, se considera altamente vulnerable al grupo entre cuarta y séptima década de vida. Este estudio respalda el enfoque de las medidas preventivas para dicho grupo.

REFERENCIAS

- [1] Robles Rodríguez, A., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina, Departamento de Integración de Ciencias Médicas, Garibay Huarte, T. R., Acosta Arreguín, E., Morales López, S., Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Medicina Familiar, Ciudad de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina, Departamento de Integración de Ciencias Médicas, Ciudad de México, México, & Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Medicina, Jefatura del Departamento de Integración de Ciencias Médicas, Ciudad de México, México. (2019). La próstata: generalidades y patologías más frecuentes. *Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México*, 62(4), 41–54. <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2019.62.4.07>
- [2] Pérez, L., Reséndiz, J. I. M., Hernandez, A. R., Ledezma, J. C. R., Medina, A. B., Rodríguez, M. B., González, A., Gómez, M. R., Sánchez, R. C. J., & Vázquez, J. R. (2020). Epidemiología del cáncer de próstata, sus determinantes y prevención. *Journal of Negative & No Positive Results*, 5(9), 1010–1022. <https://doi.org/10.19230/JONNPR.3686>
- [3] Culp, M. B., Soerjomataram, I., Efstathiou, J. A., Bray, F., & Jemal, A. (2020). Recent global patterns in prostate cancer incidence and mortality rates. *European Urology*, 77(1), 38–52. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.08.005>
- [4] Wasim, S., Lee, S.-Y., & Kim, J. (2022). Complexities of prostate cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(22), 14257. <https://doi.org/10.3390/ijms232214257>
- [5] Vargas Calvo, M., & Vargas Mena, R. (2021). Cáncer de próstata y sus nuevos métodos de tamizaje. *Revista Médica Sinergia*, 6(9), e715. <https://doi.org/10.31434/rms.v6i9.715>
- [6] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484177/Gui_a_CPB_Y_CA_Pr_o_stata.pdf
- [7] de P Róstata, C. Á. (s/f). *Diagnóstico y Tratamiento del*. Gob.mx. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/140GER.pdf>
- [8] Gandaglia, G., Leni, R., Bray, F., Fleshner, N., Freedland, S. J., Kibel, A., Stattin, P., Van Poppel, H., & La Vecchia, C. (2021). Epidemiology and prevention of prostate cancer. *European Urology Oncology*, 4(6), 877–892. <https://doi.org/10.1016/j.euo.2021.09.006>
- [9] Wilson, R. L., Taaffe, D. R., Newton, R. U., Hart, N. H., Lyons-Wall, P., & Galvão, D. A. (2022). Obesity and prostate cancer: A narrative review. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 169(103543), 103543. <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103543>
- [10] Chu, L. W., Till, C., Yang, B., Tangen, C. M., Goodman, P. J., Yu, K., Zhu, Y., Han, S., Hoque, A. M., Ambrosone, C., Thompson, I., Leach, R., & Hsing, A. W. (2018). Circadian genes and risk of prostate cancer in the prostate cancer prevention trial. *Molecular Carcinogenesis*, 57(3), 462–466. <https://doi.org/10.1002/mc.22770>
- [11] Surasi, D. S. S., Chapin, B., Tang, C., Ravizzini, G., & Bathala, T. K. (2020). Imaging and management of prostate cancer. *Seminars in Ultrasound, CT, and MR*, 41(2), 207–221. <https://doi.org/10.1053/j.sult.2020.02.001>
- [12] Jncn.org. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://jncn.org/downloadpdf/journals/jncn/19/2/article-p134.pdf>
- [13] Matsushita, M., Fujita, K., & Nonomura, N. (2020). Influence of diet and nutrition on prostate cancer. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(4), 1447. <https://doi.org/10.3390/ijms21041447>
- [14] Baguley, B. J., Skinner, T. L., Jenkins, D. G., & Wright, O. R. L. (2021). Mediterranean-style dietary pattern improves cancer-related fatigue and quality of life in men with prostate cancer treated with androgen deprivation therapy: A pilot randomised control trial. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 40(1), 245–254. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.05.016>
- [15] Minas, T. Z., Lord, B. D., Zhang, A. L., Candia, J., Dorsey, T. H., Baker, F. S., Tang, W., Bailey-Whyte, M., Smith, C. J., Obadi, O. M., Ajao, A., Jordan, S. V., Tettey, Y., Biritwum, R. B., Adjei, A. A., Mensah, J. E., Hoover, R. N., Hsing, A. W., Liu, J., ... Ams, S.

- (2023). Circulating trans fatty acids are associated with prostate cancer in Ghanaian and American men. *Nature Communications*, 14(1), 4322. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-39865-9>
- [16] Fajardo Zapata, Á., & Jaimes Monroy, G. (2016). Conocimiento, percepción y disposición sobre el examen de próstata en hombres mayores de 40 años. *Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia*, 64(2), 223. <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v64n2.53039>
- [17] Villegas-López, Ó. D. (2021). Nivel de conocimientos en la prevención del cáncer de próstata en derechohabientes de una unidad de medicina familiar. *Rev. enferm. Inst. Mex. Seguro Soc*, 29(1). <https://doi.org/10.24875/reimss.m21000026>
- [18] Oliveira, P. S. D., Cardoso de Miranda, S. V., Andrade Barbosa, H., Batista da Rocha, R. M., Barbosa Rodrigues, A., & Da Silva, V. M. (2019). Prostate cancer: knowledge and interference in the promotion and prevention of the disease. *Enfermería global*, 18(2), 250–284. <https://doi.org/10.6018/eglobal.18.2.336781>
- [19] Vargas Calvo, M., & Vargas Mena, R. (2021). Cáncer de próstata y sus nuevos métodos de tamizaje. *Revista Médica Sinergia*, 6(9), e715. <https://doi.org/10.31434/rms.v6i9.715>
- [20] Hosseini, M., Ebrahimi, S. M., SeyedAlinaghi, S., & Mahmoodi, M. (2011). Sensitivity and specificity of international prostate symptom score (IPSS) for the screening of Iranian patients with prostate cancer. *Acta Medica Iranica*, 49(7), 451–455.
- [21] del Tracto Urinario Inferior Asociados A Crecimiento Prostatico, S. (s/f). *Diagnóstico y Tratamiento de los. Gob.mx*. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/176GER.pdf>
- [22] Montiel-Jarquín, Á. J., Gutiérrez-Quiroz, C. T., Pérez-Vázquez, A. L., Ortiz-Agustín, J. J., García-Galicia, A., & Loría-Castellanos, J. (2021). Calidad de vida y disfunción eréctil en pacientes con hiperplasia prostática benigna. *Cirugía y Cirujanos*, 89(2), 218–222. <https://doi.org/10.24875/CIRU.20000071>
- [23] Zhang, Q., Jiang, K., Huo, R.-C., Zhang, J.-Q., & Yang, Z.-G. (2023). Association between interleukin-6 and lower urinary tract symptoms of benign prostatic hyperplasia. *Revista Internacional de Andrología*, 21(2), 100334. <https://doi.org/10.1016/j.androl.2021.10.002>
- [24] American Cancer Society. *Cancer Facts & Figures 2018*. Atlanta: American Cancer Society; 2018. Disponible en: <https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2018/cancer-facts-and-figures-2018.pdf>
- [25] Bandala-Jacques, A., Castellanos Esquivel, K. D., Pérez-Hurtado, F., Hernández-Silva, C., & Reynoso-Noverón, N. (2021). Prostate Cancer risk calculators for healthy populations: Systematic review. *JMIR Cancer*, 7(3), e30430. <https://doi.org/10.2196/30430>
- [26] García-Perdomo, H. A., Zapata-Copete, J. A., & Sánchez, A. (2018). Una mirada global y actualizada del cáncer de próstata. *Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia*, 66(3), 429–437. <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.65770>
- [27] Parker, C., Castro, E., Fizazi, K., Heidenreich, A., Ost, P., & Procopio, G. (2020). Prostate cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, 31(9), 1119–1134. Available from: <https://www.annalsofncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2939898-7>
- [28] Gonzalez, M., Pizano, J., Rivera J De, F., Cejudo, L., Reyes, M., & Raygoza, M. (s/f). Tamizaje de cáncer de próstata: artículo de revisión. *Ciencia Latina*, 6(5), 3244–3259. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3316>
- [29] Protocolo de Atención Integral de Cáncer de Próstata. Instituto Mexicano del Seguro Social. México. Abril, 2023. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/historico/programas/11-pai-cancer-de-prostata.pdf>
- [30] Tourinho-Barbosa, R. R., Pompeo, A. C. L., & Glina, S. (2016). Prostate cancer in Brazil and Latin America: epidemiology and screening. *International Braz J Urol: Official Journal of the Brazilian Society of Urology*, 42(6), 1081–1090. <https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0690>
- [31] Cózar, J. M., Hernández, C., Miñana, B., Morote, J., & Alvarez-Cubero, M. J. (2021). Papel del antígeno prostático específico ante las nuevas evidencias científicas, una nueva actualización en 2020. *Actas Urológicas Españolas (English Edition)*, 45(1), 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.acuro.2020.09.005>
- [32] Almeida, É. S., Souza, R., & Dos-Santos, E. M. (2020). “Afectados por el tacto”: sentidos atribuidos por hombres a las prácticas de prevención del cáncer de próstata. *Salud colectiva*, 16, e2176. <https://doi.org/10.18294/sc.2020.2176>
- [33] *Revista Salud y Bienestar social [ISSN: 2448-7767]*. (s/f). Uady.mx. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://www.revista.enfermeria.uady.mx/ojs/index.php/Salud/article/view/135>

- [34] Vista de Percepción del tamizaje de cáncer de próstata en Huánuco, Perú. 2018. (s/f). Edu.pe. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/article/view/491/450>
- [35] Carlsson, S. V., & Vickers, A. J. (2020). Screening for prostate cancer. *The Medical Clinics of North America*, 104(6), 1051–1062. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2020.08.007>
- [36] Liu, J., Dong, L., Zhu, Y., Dong, B., Sha, J., Zhu, H. H., Pan, J., & Xue, W. (2022). Prostate cancer treatment - China's perspective. *Cancer Letters*, 550(215927), 215927. <https://doi.org/10.1016/j.canlet.2022.215927>
- [37] Gelfand, D. E., Parzuchowski, J., Cort, M., & Powell, I. (1995). Digital rectal examinations and prostate cancer screening: attitudes of African American men. *Oncology Nursing Forum*, 22(8), 1253–1255.
- [38] Balderas-Ortega, J., Arellano-Romero, N. U., & Vergara-Sánchez, D. (2023). Percepción del cáncer prostático en hombres mexicanos y disposición para el tacto rectal. *Atención familiar*, 30(2), 93–98. <https://doi.org/10.22201/fm.14058871p.2023.2.85024>
- [39] Pérez, L., Reséndiz, J., Hernandez, A. R., Ledezma, J., Medina, A. B., & Rodríguez, M. B. (s/f). *Epidemiología del cáncer de próstata, sus determinantes y prevención*. 2020, 1010–1022.
- [40] Sánchez Sánchez, K., Cruz Sánchez, M., Rivas Acuña, V., & Pérez Chan, M. (2021). Prevalencia de factores de riesgo y sintomatología prostática en indígenas de Tabasco. *Revista CUIDARTE*, 12(2). <https://doi.org/10.15649/cuidarte.1264>
- [41] Khalil, M. I. M., Ashour, A., Shaala, R. S., Allam, R. M., Abdelaziz, T. M., & Mousa, E. F. S. (2024). Effect of health belief model-based educational intervention on prostate cancer prevention; knowledge, practices, and intentions. *BMC Cancer*, 24(1), 289. <https://doi.org/10.1186/s12885-024-12044-9>

Correo de autor de correspondencia: edinaroal1012@gmail.com